

Buscando el origen de los ancestros de los dos individuos de ascendencia asiático oriental enterrados en la Italia romana

Primera versión. Julio 2024 DOI: 10.5281/zenodo.12731306

Petteri. A. Helminen Soto

 <https://orcid.org/0000-0003-4190-9918>

El sitio de Vagnari, ubicado en el valle de Basentello cerca de Gravina, en la región Apulia, se compone de un probable *vicus* romano adyacente a una villa, antigua zona industrial y un cementerio. Entre finales del s. I a.C. e inicios del I d.C., el emperador romano, probablemente Augusto, adquirió la tierra de Vagnari e inició la fase de mayor desarrollo de la región¹. La villa abarcaba un área de 25 km² y estaba bien comunicada, puesto que estaba junto a la *Via Appia*, que conectaba Tarentum y Venusia con Roma, además de estar en las cercanías del río Basentello que fluye hacia la cuenca del río Bradano y desemboca en el Mar Jónico. Las excavaciones arqueológicas, iniciadas en el 2000, indican que Vagnari tuvo mayor actividad productiva entre los siglos I y III d.C., iniciando su declive y abandono en el s. IV (Small 2007; Prowse et al. 2010; Caroll 2022a; 2022b).

En un estudio sobre los orígenes geográficos de la población de Vagnari encabezado por Tracy Prowse, antropóloga biológica y bioarqueóloga de la universidad de McCaster, en la que, para sorpresa de muchos, se comunicaba sobre los restos óseos de una mujer de los primeros siglos de nuestra era con ascendencia asiática oriental en el sur de Italia (Prowse et al. 2010); a los que se añadirían los restos de un hombre con la misma ascendencia (Emery et al. 2018). Éstos fueron hallados en el cementerio adyacente al *vicus* de Vagnari.

El análisis de ADN mitocondrial llevado a cabo en los restos de varios individuos del mausoleo concluyó que en el sitio se enterraron individuos con ascendencia materna de diferentes regiones del imperio o de fuera de él. El sujeto en cuestión: una mujer de edad adulta (F37)² datada entre los siglos II y III d.C, enterrada a la capuchina³ y con potencial ascendencia asiática oriental, de haplogrupo D. Este haplogrupo está presente en poblaciones de Eurasia Oriental y Central, además de América. Aunque no se llevó a cabo un estudio de isotopos estables específicamente al sujeto, el resto de individuos estudiados, incluidos los de

¹ Hipótesis por una teja hallada cerca de un horno con la inscripción "GRA[ti].../CAES[aris]..." datada entre c. 50 a.C. y 50 d.C. Esta fórmula era común en las inscripciones funerarias de esclavos imperiales en el Principado temprano.

² Entre los 45-49 años, enterrada con la cabeza hacia el oeste y con una preservación del 90%. Sus huesos indican que pudo haber sufrido de escoliosis. Su tumba tenía una tapa o plato de cerámica cocida africana con superficie negra a sus pies (Small 2007).

³ Inhumación caracterizada por el recubrimiento del cadáver con tégulas cerámicas, colocadas en forma de V invertida, como un techo a dos aguas. La mayor parte de los restos humanos del cementerio fueron inhumados de la misma manera, aunque se encontraron unos pocos entierros con tumbas de libación, con restos cremados y una fosa simple (Prowse, Barta y von Hunnius et al. 2010).

ascendencia materna no italiana, presuntamente nacieron en Vagnari o sus cercanías, de manera que probablemente era también el caso de la mujer de ascendencia asiática (Prowse et al. 2010).

Un estudio posterior volvió a secuenciar el ADN mitocondrial de los restos humanos del cementerio de Vagnari confirmando las conclusiones anteriores. El nuevo estudio añadió muestras de una mayor cantidad de restos humanos y mejoró también la precisión de los resultados. Al lado de la mujer de ascendencia materna asiática estaba enterrado un hombre adulto (F34)⁴ que compartía el mismo haplotipo (Emery, Duggan, Murchie et al. 2018). Debido a su ubicación en el cementerio⁵, probablemente F37 y F34 eran familiares relacionados por vía materna. Debido a los estudios de isótopos estables $\delta^{18}\text{O}$ se sugirió que F34 había nacido en Vagnari o sus cercanías. Sin embargo, la falta de estudios de ADN cromosómico masculino impide saber la ascendencia paterna de ambos sujetos (Prowse et al. 2010; Emery et al. 2018).

El análisis de ADN mitocondrial del segundo estudio, con un resultado de mayor resolución, reveló que además de que ambos sujetos pertenecían al haplogrupo D, también pertenecían al mismo subgrupo del haplogrupo mitocondrial D4b2c (Emery et al. 2018). Sin embargo, en el estudio no se aventuraron a precisar más sobre sus orígenes, dejando a ambos la etiqueta generalista de “asiáticos orientales”.

Debido a la falta de inscripciones funerarias se desconoce la condición de la población enterrada en la necrópolis, pero se cree que ahí se enterraron esclavos, libertos y arrendatarios libres, principalmente la mano de obra de la villa. Las lesiones en los esqueletos de los dos sujetos con ascendencia asiática podrían ser un indicador de que se dedicaron a labores o esfuerzos físicos⁶. Los datos genéticos en este caso tampoco nos ofrecen muchos detalles sobre la migración ya que el ADN mitocondrial en un individuo se hereda de una larga línea de mujeres, no sabemos en cuántas generaciones llegaron a Italia, ni cuándo los dos individuos en cuestión o uno de los ancestros femeninos se alejaron del área originalmente habitada por este haplogrupo (Christer Bruun 2016: 194).

Precisando mínimamente el origen de los ancestros de F37 y F34.

El haplogrupo D4b1c es una mutación del haplogrupo D4b1, formado hace c. 13 000-25 000 años.

El haplogrupo D4b1c se ha hallado en de sujetos del Neolítico y de la Edad de Bronce: en la tumba 1-005-1 de Marzyn Khutul, Khutag-Undur sum, Bulgan, en el norte de la actual Mongolia, sujeto datado en c. 5630-5483 a.C. (Wang et. al. 2021); un segundo sujeto de una tumba del sitio de Onnyos (río Amgá), en la actual Rusia, datado en el Neolítico Medio de Yakutia, c. 4340-4235 a.C.; y un tercer sujeto⁷ en la tumba nº 3 del sitio de Ust’Dolgoe, en las cercanías

⁴ También enterrado a la capuchina, con una preservación del 75%. Sus huesos indican que sufrió varias lesiones en vida además de que padeció periostitis (Small 2007).

⁵ *cfr.* Small 2007, el reporte arqueológico del cementerio donde se detallan las ubicaciones y posiciones de las sepulturas.

⁶ Véanse notas a pie de página 2 y 4.

⁷ Con los haplogrupos D4b1c > D3. Véase esta mutación un párrafo adelante.

del río Angara en la actual Rusia, datado en la Edad de Bronce del Cis-Baikal, c. 2455-2200 a.C. (Kilinc et al. 2018; Dryonov et al. 2021: supp. Tab. S2).

El haplogrupo D4b1c, o su mutación, el subtipo D3 (van Oven y Kayser, 2008), se han localizado en población moderna de Rusia de la etnia Avam y Vadei de los Nganasan en Ust'-Avam y Factoriya Novaya, Khatanga, respectivamente (Dryonov et al. 2021: supp. Tab. S1); En Rusia también se han hallado en poblaciones étnicas de lenguas túrquicas como los Yakut; de lenguas tunguses como los ulchi, even y evenki; de lenguas uraloyucaguiras como los yukaguir; de lenguas mongólicas como los bargut y buriatos; de lenguas obi-ugrias como los mansi (Sukernik et al. 2012; Dryonov et. al. 2021: supp. fig. S11) entre otras poblaciones asiáticas entre las actuales Rusia, Mongolia y China (Dorenko et al. 2007; 2012; Fedorova et. al. 2013).⁸

Las muestras con los haplogrupos D4b1c y D3 de población neolítica y antigua se encontraron entre la Siberia oriental y las estepas eurasiáticas orientales: en las cercanías del lago Baikal, entre las fronteras de las actuales Rusia y Mongolia; y la cuenca del río Lena —donde se encuentra el río Amgá—. Por ende, podemos conjeturar que el origen de los ancestros maternos de los dos sujetos de Vagnari eran las antiguas poblaciones de cazadores-recolectores protosiberianos, o como segunda opción, también viable, los pastores nómadas de las estepas eurasiáticas orientales. La mayor parte de la población moderna con estos haplogrupos se encuentra en las estepas eurasiáticas centrales y orientales y en Siberia, lo que indica que los movimientos migratorios y contactos de D4b1c y D3 superaron los “límites” de extensión que marcan los hallazgos antiguos, sin embargo, quedaron dentro de los anillos estepario, de taiga y tundra del oriente eurasiático.

Los haplogrupos D4b1c y D3 son mutaciones que preceden por milenios el primer siglo de nuestra era, presuntamente el momento aproximado en el que los ancestros dos individuos en cuestión alcanzaron Vagnari. En consecuencia y a falta de más información sobre la migración de los ancestros, para el origen de ésta existen múltiples posibilidades:

Teniendo en cuenta que los restos de Marzyn Khutul (Марзын Хөтөл) del primer individuo citado del haplogrupo D4b1c —por antigüedad—, está datado c. 5630-5483 a.C., el límite inferior del rango temporal podría corresponder con la cultura protosiberiana de Sumnagin (c. 8700-4800 a.C.), las tumbas de Marzyn Khutul estarían dentro de su área cultural. La cultura de Sumnagin es uno de los fenómenos culturales más significativos del periodo. Esta cultura se difundió desde los valles de Aldan, Lena, Vilyuy hasta el Taimyr, por las islas del mar Siberiano del Este y por las costas del mar de Bering y mar Mar de Ojotsk (Grebenyuk et al. 2022: 97-98).

El sitio de Onnyos, donde se localizó al segundo individuo (c. 4340-4235 a.C.) corresponde a la cultura protosiberiana neolítica de Syalakh (c. 4900-3500 a.C.). “Se han encontrado sitios de Syalakh en Lena, Aldan, Olyokma, Vilyuy, Anabar, Olenyok, Indigirka, Yana y Kolyma, y también esporádicamente en Taimyr, Chukotka y el Bajo Amur.” (Grebenyuk et al. 2022: 100). La base económica de la población de Syalakh era la caza con pesca complementaria.

La cultura Belkachi (c. 4300-2200 a.C.) del Neolítico intermedio reemplazó a la Syalakh y “se difundió en Yakutia y varios territorios adyacentes, incluidos, aparentemente, la región del Bajo Amur, el norte de Sajalín, Taimyr y el oeste de Chukotka” (Grebenyuk et al. 2022: 101).

⁸ cfr. <https://www.yfull.com/mtree/D4b1c/> (MTree 1.02.22119, 02 Julio 2024)

El sitio de Ust'-Dolgoe donde se halló al tercer individuo (c. 2455-2200 a.C.), corresponde con bastante probabilidad⁹ con la cultura de la Edad del Bronce de Glazkovo (c. 3200-2000 a.C.) en el área del río Angara, en el Cis-Baikal. Glazkovo era una cultura de cazadores-recolectores dedicada a la pesca y la caza de focas del Baikal (Weber et al. 2010: 28; Weber y Bettinger 2010). Mientras, en el área de Yakutia en Siberia, donde permanecería el D4b1c, la cultura Ymyyakhtakh (c. 3000-900 a.C.) sucedió a la cultura Belkachi. La cultura Ymyyakhtakh pertenece a la etapa final del Neolítico siberiano, "Además de Siberia oriental, esta población ocupó Taimyr, Chukotka y el norte de las regiones de Transbaikal y Cis-Baikal" (Grebenyuk et al. 2022: 102), por lo que estuvo probablemente en contacto con la cultura Glakovo.

Posteriormente, en la Yakutia siberiana se sucedieron varias culturas que continuaron con el modo de vida y economía basada en la caza, pesca y recolección (Grebenyuk et al. 2022: 104-107). Sin embargo, al sur del Baikal, las culturas pastoriles como la de las Piedras de ciervo y la de las Tumbas de losa alcanzaron el Baikal para después ser reemplazadas por el primer imperio de las estepas, el de los xiongnu. En éste imperio se dio una importante hibridación de las poblaciones de Eurasia oriental y central, entre las que se incluyen las poblaciones protosiberianas (Jeong et al. 2020; Lee et al. 2023).

El imperio Xiongnu fue a su vez coetáneo y vecino del Imperio Han, estos dos estados antiguos fueron el germen para que se diera la coyuntura necesaria para la denominada primera era de las Rutas de la seda —c. 100 a.C.-250 d.C.— (Benjamin, 2018: 6-15), resultando en el periodo con mayor grado de interconectividad de la Antigüedad eurasiática. Los imperios xiongnu y han eran el límite oriental de las rutas, las cuales cruzaron toda Eurasia por tres vías diferentes para alcanzar el mayor estado del occidente eurasiático, el imperio romano: por el centro se cruzaba Eurasia central por las rutas de los imperios kushana, arsácida, sasánida entre otras pequeñas entidades; por el sur, por las rutas marítimas del océano Índico; y por el norte, la vía menos estudiada y divulgada, las rutas de la Gran Estepa eurasiática que va desde Manchuria hasta el Mar Negro.

De este modo, por la temporalidad del entierro de los dos sujetos con ascendencia protosiberiana enterrados en Vagnari y el coetáneo grado de interconectividad eurasiática, lo más probable es que sus ancestros maternos se desplazaran desde su lugar de origen hasta el imperio romano durante la primera era de las Rutas de la Seda entre el s. I a.C. y el s. I d.C. de forma más viable por las rutas de la Gran Estepa o por las rutas centrales, estas últimas controladas en oriente por el imperio han.

Al respecto se podrían hacer muchas conjeturas debido a los intercambios pacíficos y violentos existentes dentro de los pueblos que componían los xiongnu, como a los que se dieron entre xiongnu y Han, así como los que se pudieron dar entre las diferentes poblaciones de Siberia y las estepas de Eurasia Central; alguno de los ancestros maternos pudo acabar como esclava en trayecto; alguno pudo ser parte de un arreglo matrimonial por cuestiones diplomáticas; o que el haplogrupo D4b1c se heredara por generaciones entre grupos itinerantes de las estepas hasta alcanzar el occidente eurasiático de forma muy minoritaria. Como desconocemos la cantidad de generaciones entre los ancestros originales y el destino final de los dos sujetos las posibilidades son infinitas.

⁹ Kiliñ et al. (2018) no anota ningún dato arqueológico sobre el hallazgo, solamente que "irk022" (ID de la muestra), del río Angara, corresponde con la Edad del Bronce del Cis-Baikal, agrupado con la etiqueta de "Siberia_ancient". Véanse tablas adicionales de Kiliñ et al. (2018).

Referencias:

- Benjamin, C. (2018) *Empires of Ancient Eurasia. The First Silk Roads Era, 100 BCE–250 CE*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Brunn, C. (2016) “Tracing Familial Mobility: Female and Child Migrants in the Roman West”. En de Ligt, L. y Tacoma, L.E. (eds.) *Migration and Mobility in the Early Roman Empire*. Leiden: Brill. 176-204.
- Carroll, M. (2022a). “Viticulture, opus doliare, and patrimonium Caesaris at the Roman imperial estate at Vagnari (Puglia)”. En *Journal of Roman Archaeology* 35, 221-246. <https://doi.org/10.1017/S1047759421000726>
- Carroll, M. (ed.) (2022b). *The Making of a Roman Imperial Estate. Archaeology in the Vicus at Vagnari, Puglia*. Oxford: Archaeopress Pub.
- Derenko, M.; Malyarchuk, B.; Denisova, G. et al. (2012) “Complete Mitochondrial DNA Analysis of Eastern Eurasian Haplogroups Rarely Found in Populations of Northern Asia and Eastern Europe”. En *PLoS One*; 7(2): e32179. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0032179>
- Derenko, M.; Malyarchuk, B.; Grzybowski, T. et al. (2007) “Phylogeographic Analysis of Mitochondrial DNA in Northern Asian Populations”. En *Am J Hum Genet*. Nov; 81(5): 1025–1041.
- Dryonov, S.V.; Nazhmidenova, A.M.; Starikovskaya, E.B. et al. (2021) “Mitochondrial genome diversity on the Central Siberian Plateau with particular reference to the prehistory of northernmost Eurasia”. En *PLoS ONE* 16(1): e0244228. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0244228>
- Emery, M.V.; Stark, R.J.; Murchie, T.J. et al. (2018). “Mapping the origins of Imperial Roman workers (1st–4th century CE) at Vagnari, Southern Italy, using ⁸⁷Sr/⁸⁶Sr and $\delta^{18}\text{O}$ variability”. En *American Journal of Physical Anthropology*, 166, 837-850.
- Fedorova, S.A.; Reidla, M.; Metspalu, E. et al. (2013) “Autosomal and uniparental portraits of the native populations of Sakha (Yakutia): implications for the peopling of Northeast Eurasia”. En *BMC Evol Biol*. 2013; 13: 127.
- Grebenyuk, P.S.; Fedorchenko, A. Yu.; Dyakonov, V.M. et al. (2022). “Ancient Cultures and Migrations in Northeastern Siberia”. En Bocharnikov, V.N. y Steblyanskaya, A.N (eds.) *Humans in the Siberian Landscapes. Ethnocultural Dynamics and Interacion with Nature and Space*. Suiza: Springer.
- Jeong, C.; Wang, K.; Wilkin, S. et al. (2020) “A Dynamic 6,000-Year Genetic History of Eurasia’s Eastern Steppe”. En *Cell*, 183, 4, 890-904. <https://doi.org/10.1016/j.cell.2020.10.015>
- Kılınc, G.M.; Kashuba, N.; Yaka, Y. et al. (2018). “Investigating Holocene human population history in North Asia using ancient mitogenomes”. En *Scientific Reports* vol. 8: 8969. <https://doi.org/10.1038/s41598-018-27325-0>
- Lee, J; Miller, B.K.; Bayarsaikhan, J. et al. (2023) “Genetic population structure of the Xiongnu Empire at imperial and local scales”. En *Science Advances*, 9, eadf3904.

- Prowse, T.L.; Barta, J.L.; von Hunnius, T.E.; Small, A.M. (2010). "Stable isotope and mitochondrial DNA evidence for geographic origins on a Roman estate at Vagnari (Italy)". En *Journal of Roman Archaeology* 78:175-198
- Small, A. (2007). "Excavation in the Roman cemetery at Vagnari, in the territory of Gravina in Puglia, 2002". En *Papers of the British School at Rome*, 75:123-229. <https://doi.org/10.1017/S0068246200003536>
- Sukernik, R.I.; Volodko, N.V.; Mazunin, I.O et al. (2012) "Mitochondrial Genome Diversity in the Tubalar, Even, and Ulchi: Contribution to Prehistory of Native Siberians and Their Affinities to Native Americans". En *American Journal of Physical Anthropology* 148:123-138.
- Van Oven, M.; Kayser, M. (2009) "Updated comprehensive phylogenetic tree of global human mitochondrial DNA variation". En *Human Mutation* 30(2):E386-E394. <https://doi.org/10.1002/humu.20921> . Árbol filogenético actualizado consultable en <https://www.phylotree.org/tree/D.htm> (mtDNA tree Build 17, 18 Feb 2016)
- Wang, Ch.-Ch.; Yeh, H.-Y.; Popov, A.N. et al. (2021) "Genomic insights into the formation of human populations in East Asia". En *Nature* 591, 413-419.
- Weber, A. W.; Bettinger, R. (2010). "Middle Holocene hunter-gatherers of Cis-Baikal, Siberia: An overview for the new century". En *Journal of Anthropological Archaeology*, 29, 491-506.
- Weber, A.W.; Katzenberg, M.A.; Schurr, T.G. (2010). *Prehistoric Hunter-Gatherers of the Baikal Region, Siberia. Bioarchaeological Studies of Past Life Ways*. Philadelphia: University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology.